

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРЛАРИДА УМУМИНСОНИЙ ВА МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ХУРМАТНИ ЮКСАЛТИРИШДАГИ АЙРИМ ФАЗИЛАТЛАРИНИНГ КЎРИНИШЛАРИ

Ҳамитов Бахтиёр Баходир ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг

3-курс 316-гуруҳ курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10532077>

Аннотация: Ушбу мақолада профилактика инспекторларида умуминсоний ва миллий қадриятларга хурматни юксалтиришдаги айрим фазилатларининг кўринишлари ҳамда Ички ишлар органлари ходимлари билан маънавий-маърифий ишлар олиб борилиши ва уларни амалиётга татбиқ этишдан кўзланган мақсадлар ёритилган.

Қадрият дейилганда, инсон ва инсоният учун аҳамиятли бўлган миллат, элат ва ижтимоий гуруҳларнинг манфаатлари ва мақсадларига хизмат қиладиган ва шу туфайли улар томонидан баҳоланиб, қадрланадиган табиат ва жамият неъматлари ҳодисалари мажмуини тушунмоғимиз лозимдир. Миллий қадриятлар миллат учун муҳим ва жиддий аҳмиятга эга бўлган жиҳат ва хусусиятларни ўз ичига қамраб олади. Ўз миллий қадрияти бўлмаган миллат ёки элат йўқ бўлади ёки бутунлай таназулга учрайди. Миллатнинг таназзули миллий қадриятларнинг таназзулга учраши демакдир. Миллий қадриятлар миллатнинг тарихи, яшаш тарзи, келажаги, уни ташкил этган авлодлар, ижтимоий қатламлар, миллий онг, тил, маънавият ҳамда маданият билан узвий боғлиқ ҳолда намоён бўлади.

Миллий қадриятлар миллий ғоя учун маънавий негиз, манба бўлиб хизмат қилади, қадриятларни бойитади, кишилар онги ва қалбига миллий қадриятларни сингдириш омили бўлади, ижобий жиҳатларни ривожлантириб, салбий ҳолатларни инкор этади.

Шахснинг энг юксак ахлоқий фазилатларидан ҳисобланмиш камтарлик, мардлик, меҳрибонлик, интизомлилик, тежамкорлик, истеъдодлилик, мулойимлик, сахийлик, саховатлилик, тўғрилиқ, ҳаёлилик, ҳимматлилик, вафодорлик, латофатлилик умуминсоний ахлоқий фазилатлардир. Профилактика инспекторларида умуминсоний ва миллий қадриятлар сирасига кирувчи камтарликда ни инсон ўзини бошқалардан устун қўймаслиги, барчага табақаси, мавқеи, бой-камбағаллиги, чиройли ёки кунуқлигига, миллатига қарамасдан, ҳар

қандай шароитда ҳам самимий, беғараз муносабатда бўлишини таъқозо этади.

Мардлик – бу қаҳрамонлик, жасурлик, ваъдага вафо, садоқат, бошлаган шини якунига етказиш, ҳар қандай тўсиқларни енгиб, мақсадга эришиш.

Интизомлилик – инсон ўз ишини, бурчини, вазифасини масъулият билан ўз вақтида, жойида тартиб билан бажариши, доимо ваъдасининг устидан чиқиши, ўзининг билимини, тажрибасини орттириб бориши.

Мулойимлик – инсоннинг бошқаларга оғир, босиқлик, ёқимтойлик, мшоқлик, ширинсўзлик билан, самимий муомалада бўлишидир. Ал-Бухорий ҳадисларида мулойимлик ҳақида қуйидагиларни ёзади: «Мулойим бўл, кимда мулойимлик бўлса, ҳусн ва камолотга эришади ва кимда мулойимлик хислати бўлмаса у айбли ва нуқсонли бўлади»

Тўғрилиқ – инсоннинг ҳар қандай шароитларда, қийинчилик, оғир пайтларда ҳам ўзини фойдасини кўзламасдан ҳақиқатни тўғри объектив гапириши, барчага самимий, адолатли муносабатда бўлишидир. Бу фазилят эгаси ёмонлик қилаётган, адашган инсоннинг обрўли, бой бўлишига қарамасдан ҳалолликни, покликни авфзал кўради.

Вафодорлик – виждонга, қалбга, ҳиссиётга боғлиқ бўлиб, севги, муҳаббатга садоқатли бўлиш, берган аҳд, ваъдани аниқ вақтида бажаришдир. А. Темур вафо тўғрисида шундай деган эди: «Мен кимгаки ваъда берсам, унга вафо қилдим, ҳар бир ваъдага хилоф иш қилмадим. Мен доимо ваъдаларимни аниқ бажарсам шундагина одил бўлишимни ва кимсага жабр етказмаслигимни англадим»¹

Муомала одоби – ахлоқий маданиятнинг муҳим элементи Ахлоқий маданиятнинг энг муҳим элементларидан бири муомала одобидир. Муомала жамият, инсон учун зарурат, эҳтиёж, усиз ривожланиш бўлмайди. Муомала одоби бошқа одамларни ҳурматлашни, қадр-қимматини жойига ўйиб, миллий ва умуминсоний ахлоқий маданият қоидаларига риоя этишни талаб этади.

Шуни ҳам таъкидлаб ўтиш жоизки Президентимиз Ш.Мирзиёевнинг “Миллий қонунчилик базасини комплекс тизимлаштириш чоратадбирлари тўғрисида” 2021 йил 30 апрелдаги ПФ–6218-сон Фармонида мувофиқ, ички ишлар органларининг маънавий-маърифий ишлар хизмати фаолиятини белгилаб берувчи барча идоравий буйруқларни бирлаштириш ва мазкур соҳадаги ҳуқуқий базани янада

¹ Амир Темур Кўрагон. Зафар Ёшли – Т.: Фан, 1992. 10-б.

такомиллаштиришни тақозо этди². Ушбу амалга оширилаётган ислохотларнинг давоми сифатида Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг 2021 йил 21 октябр кундаги “Ички ишлар органлари маънавий-маърифий ишлар хизмати фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 400-сонли буйруғи қабул қилинди. Ушбу буйруқ бевосита ички ишлар органлари ходимлари билан маънавий-маърифий ишларни олиб боришни тартибга солади ҳамда ягона тартиби жорий қилинди. Ички ишлар органларида маънавий-маърифий ишларни амалга оширишнинг ягона тартибини белгилашдан асосий мақсад ходимларни она – Ватанга муҳаббат ва хизмат бурчига садоқат руҳида тарбиялаш, уларни маънавийахлоқий сифатларга эга бўлган халқпарвар ходим даражасига етказиш, ходимларни ягона ғоя асосида жипслаштирган ҳолда онгига халқ манфаатларига виждонан ҳамда сидқидилдан хизмат қилиш – олий ва шарафли бурч эканлигини сингдиришдан иборат³

Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 28 январдаги “2022 – 2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги 60-сонли фармонининг 2-утувор йўналиши, 17-мақсади “Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларнинг янги қиёфасини шакллантириш ва уларнинг фаолиятини халқ манфаатлари, инсон қадр-қиммати, ҳуқуқ ва эркинликларини самарали ҳимоя қилишга йўналтириш” вазифаси этиб белгиланди. Ушбу ислохотнинг самарали натижасини кўриш учун ички ишлар органлари ходимлари билан маънавиймаърифий ишлар самарадорлигини такомиллаштириш даркор⁴ Ҳозирги кунда фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини янада оширишга, қонунийликни мустаҳкамлашга қаратилган кенг кўламли ҳуқуқий тарғибот ва маънавий-маърифий тадбирлар тизимли равишда амалга ошириб келинмоқда. Шунингдек, давлат ва ҳуқуқ масалалари уларни амалга оширишдаги муаммолар бу борада ҳали қилиниши лозим бўлган ишлар кўплигини кўрсатиб олдимизга аниқ мақсадга йўналтирилган тадбирларни амалга оширишимизни талаб этади. Давлатимиз раҳбари Ш.Мирзиёевнинг Маънавий-маърифий ишлар

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг “Миллий қонунчилик базасини комплекс тизимлаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2021 йил 30 апрелдаги ПФ–6218-сон Фармони // URL: <http://www.lex.uz>

³ Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг 2021 йил 21 октябр кундаги “Ички ишлар органлари маънавий-маърифий ишлар хизмати фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 400-сонли буйруғи // URL: <http://www.lex.uz>.

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2022 йил 28 январдаги “2022 – 2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги 60-сонли фармони // URL: <http://www.lex.uz>.

тизимини тубдан такомиллаштириш, бу борада давлат ва жамоат ташкилотларининг ҳамкорлигини кучайтириш масалалари бўйича ўтказилган видеоселектор йиғилишида, ижтимоий-маънавий муҳитни илмий асосда таҳлил қилишни даврнинг ўзи талаб этаётганлигини, жамиятимизда маънавий-маърифий ишлар етарли даражада йўлга қўйилмаганлини учун ҳам кутилган натижани бермаётганлигини таъкидлаб ўтди. Мамлакатимизнинг бугунги кундаги ривожланиш тамойиллари ҳақида аниқ мақсадга қаратилган тарғибот ишларини мунтазам равишда олиб бориш, аҳолининг кенг қатламлари, авваламбор ёшлар ҳамда уюшмаган ёшлар ўртасида Ватанга муҳаббат ва садоқат, инсонпарварлик фазилатларини тарбиялаш, миллий урф-одат, анъана ва қадриятларга хурмат муносабатини шакиллантириш уларнинг ҳаётимиздаги ўрни ва аҳамиятини ҳар томонлама очиб беришга йўналтирилган суҳбат ва учрашувлар, манавий-маърифий тадбирлар ўтказиш тарғибот ишларини миллий ва умумбашарий қадриятлар уйғунлиги ва замонавий билимларга таянган ҳолда ташкил этиш мақсадга мувофиқ. Бу ишларни амалга ошириш мақсадида қатор соҳаларда тарғибот ва ташвиқот ишлари олиб борилмоқда. Ички ишлар тизимида яъни збекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги ПҚ-3413-сон қарорида “Хизмат вазифаларини виждонан бажариб келаётган, юксак касбий тайёргарлик даражасига эришган, юксак маънавий-ахлоқий хислатларга эга бўлган, шунингдек ўз фаолиятида юқори натижаларни кўрсатган ходимларга ҳар ойлик қўшимча тўловни назарда тутувчи «учинчи тоифа мутахассиси», «иккинчи тоифа мутахассиси», «биринчи тоифа мутахассиси» ва «уста» малака тоифалари берилади”⁵ деб белгилаб қўйилган. Бундан кўриниб турибдики юксак маънавий-ахлоқий хислатларга эга бўлган ходимларга қўшимча имтиёз берилаётганини кўришимиз мумкин.

⁵ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги ПҚ-3413-сон қарори 9-боби 128-